

KIMYO INTERNATIONAL UNIVERSITY IN TASHKENT

“RAQAMLASHTIRISH MUHITIDA
MAKTABGACHA VA BOSHLANG‘ICH
TA‘LIM MUAMMOLARI:
YECHIMLAR VA ISTIQBOLLAR”
respublika ilmiy-amaliy anjuman

2026-yil 22-may

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20270735>

YANGILANGAN TA‘LIM MAZMUNIDAGI BOSHLANG‘ICH TA‘LIM DASTURI VA O‘QITISH METODIKASI

Oripova Aziza Ulug‘bek qizi

Boshlang‘ich ta‘lim nazariyasi va metodikasi”

mutaxassisligi

1-kurs magistranti

Annotatsiya: mazkur maqolada yangilangan ta‘lim mazmuni asosida boshlang‘ich ta‘lim dasturining mazmun-mohiyati, zamonaviy o‘qitish metodikasi hamda ta‘lim jarayoniga innovatsion yondashuvlarni joriy etish masalalari yoritilgan. Shuningdek, boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida mustaqil fikrlash, kreativlik va amaliy ko‘nikmalarni rivojlantirishga xizmat qiluvchi pedagogik texnologiyalar tahlil qilingan. Maqolada kompetensiyaviy yondashuv asosida darslarni tashkil etishning samarali usullari hamda o‘qituvchining kasbiy mahoratini oshirishning ahamiyati ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: yangilangan ta‘lim mazmuni, boshlang‘ich ta‘lim, o‘qitish metodikasi, kompetensiyaviy yondashuv, pedagogik texnologiyalar, innovatsion ta‘lim, interfaol metodlar, kreativ fikrlash, ta‘lim sifati, boshlang‘ich sinf o‘quvchilari.

Zamonaviy talablar asosida kelajak avlodning bilim olishi mamlakatimizda ustuvor vazifa sifatida belgilangan. Ta‘lim berish va ta‘lim olish jarayonidagi samarali faoliyat, shubhasiz, ustozlar zimmasiga yuklatilgan. Shu o‘rinda buyuk pedagog Ushinskiyning “Bola – eritilgan oltin” degan hikmatli so‘zi yodga tushadi.

Bolaga qanday yoʻnalish berilsa, u shunday shakllanadi. Shuning uchun boladagi ijobiy fazilatlarni rivojlantirish, uni har tomonlama kamol toptirish hamda maʼnaviy boy shaxs qilib tarbiyalash asosiy vazifamizdir.

Taʼlimdagi yangi yondashuvlardan foydalangan holda oʻquvchilarda oʻziga ishonch va masʼuliyat hissini rivojlantirish zarur. Bugungi kunda jamiyat hayotining yangi sifatini belgilovchi, har tomonlama bilimli, yuksak madaniyatli va raqobatbardosh shaxsga ehtiyoj katta. Bunday shaxs umumiy oʻrta taʼlim orqali, yaʼni maktabda shakllantiriladi.

XXI asr talablariga muvofiq, maktab oʻquvchilari bugungi va kelajak hayotida muvaffaqiyatga erishish uchun ilgari boʻlmagan koʻnikmalarni egallashi zarur. Shu bois taʼlim tizimidagi muhim oʻzgarishlardan biri – yangilangan taʼlim mazmuniga oʻtish boʻlib, yangi oʻqitish usul va metodlari joriy etilmoqda.

Dars – bu oʻqituvchining ijodiy mehnati mahsuli. Uning samarali oʻtishi ustozning bilimi, tashkilotchiligi va mahoratiga bogʻliq. Soʻnggi yillarda davlatimizda yangi avlod darsliklarini qayta nashrga tayyorlash masalasiga katta eʼtibor qaratmoqda. 2020-yildan boshlab, davlatimizda umumiy oʻrta taʼlim maktablari uchun boshlangʻich sinfda oʻqitiladigan fanlari boʻyicha bosqichma-bosqich oʻquv dasturlari va yangi avlod darsliklari nashr etildi, ularga qoʻshimcha ravishda davlat buyurtmasi asosida oʻquv-uslubiy majmualar tayyorlandi.

Oʻquv dasturning maqsadi – boshlangʻich sinf fanlari boʻyicha taʼlim mazmunini yangilash va baholash tizimini joriy etish asosida pedagoglarning masʼuliyatini oshirish, kasbiy darajasini va pedagogik mahoratini takomillashtirishga koʻmaklashishdan iborat.

Dastur vazifalari:

- boshlangʻich sinf fanlari boʻyicha yangilangan taʼlim dasturining tuzilishi, mazmuni, maqsadlari va materiallar murakkabligining bosqichma-bosqich oʻsishi bilan tanishtirish;
- yangilangan dasturga mos pedagogik yondashuvlarni tushunish va qoʻllashni taʼminlash;

- o‘quv maqsadlariga erishishda kriterial baholash tizimini tushunish va qo‘llashga o‘rgatish;

- yangilangan ta’lim dasturini amalga oshirish uchun zarur ko‘nikma va malakalarni shakllantirish.

Kutilayotgan natijalar:

- o‘qituvchilar yangilangan dastur tuzilishini, mazmunini va maqsadlarini tushunadilar;

- zamonaviy pedagogik yondashuv va o‘quv materiallaridan foydalana oladilar;

- kriterial baholash tizimini tushunib, amaliyotda qo‘llaydilar;

- yangilangan ta’limni joriy etish uchun zarur malakalarga ega bo‘ladilar.

Shuningdek, o‘qituvchi va o‘quvchi o‘rtasidagi shaxsga yo‘naltirilgan o‘zaro munosabat muhim ahamiyat kasb etadi. Bu yerda shaxsni ma’naviy tarbiyalash, insoniy fazilatlarni shakllantirishga alohida e’tibor qaratiladi. Shu bilan birga, ta’lim omillari sifatida maktab, oila va ijtimoiy muhit uyg‘unligi ko‘zda tutiladi.

Kriterial baholashda o‘quvchilarning natijalari oldindan belgilangan aniq mezonlar asosida o‘lchanadi. O‘quvchilar ikki yo‘l bilan baholanadi: shakllantiruvchi baholash va yakuniy baholash. Bu tizim o‘quvchini izlanishga undaydi, tafakkurini rivojlantiradi va ilmga qiziqishini oshiradi.

Shakllantiruvchi baholash kundalik ta’lim jarayonining ajralmas qismi bo‘lib, o‘qituvchi va o‘quvchi o‘rtasida muntazam teskari aloqani ta’minlaydi. U ball yoki baho qo‘yishsiz o‘quv jarayonini takomillashtirish imkonini beradi. Yakuniy baholash esa ma’lum bo‘lim, chorak yoki o‘quv yili yakunida o‘quvchining o‘zlashtirish darajasini aniqlaydi.

Baholash mezonlari tushunchalari:

- Baholash mezoni – o‘quv yutuqlari darajasi o‘lchanadigan asos;

- Deskriptor – o‘quvchi topshiriqni qay darajada bajarganini ko‘rsatuvchi tavsif;

- Topshiriq – kompetensiyalarni baholash imkonini beruvchi vaziyat;

- Teskari aloqa – bajarilgan ishga beriladigan javob va fikr.

Bundan tashqari, boshlang'ich sinf dasturlarining muhim tamoyillaridan biri – spiral ta'lim tamoyili hisoblanadi. Bu Jepom Bruner modeliga asoslangan bo'lib, unda oldingi bilimlar keyingi bosqichlarda qayta takrorlanib, chuqurlashtirilib boriladi.

Spiral ta'limning asosiy xususiyatlari:

- mavzular takrorlanganda murakkablik ortib boradi;
- yangi bilim oldingi bilim bilan bog'lanadi;
- axborot takror-takror mustahkamlanadi;
- oddiy g'oyalardan murakkab g'oyalarga mantiqiy o'tish yuz beradi;
- ilgari olingan bilimlar yangi maqsadlarga erishishda qo'llanadi.

Boshlang'ich maktab dasturlaridagi o'zgarishlarning asosiy maqsadi - keng ko'lamli ko'nikmalarni egallagan, barkamol shaxsni rivojlantirish uchun qulay ta'lim muhitini yaratishdir.

Integrallashgan ta'lim dasturida ona tili fanining o'qitilishi ham o'ziga xos. Dastur o'quvchilarning to'rt til ko'nikmasini – tinglash, gapirish, o'qish va yozishni rivojlantirishga qaratilgan. Bu ko'nikmalar “spiral usul” asosida o'zaro bog'liq holda takrorlanib boradi va sinf yuqorilagan sari murakkablashadi.

Bugungi kunda barcha davlatlar sifatli ta'lim tizimini yaratishga intilmoqda. Chunki mamlakatning raqobatbardoshligi fuqarolarining tafakkuri bilan belgilanadi. Shu bois ta'lim tizimi kelajak talablariga mos ravishda rivojlanishi lozim. O'quvchilarni zamonaviy metodlar asosida o'qitib, keng fikrlaydigan, ongli va erkin fuqaro qilib tarbiyalash dolzarb vazifadir.

Yangilangan o'quv dasturida o'quv rejalari, til ko'nikmalari, pedagogik metodlar va faol o'qitish texnologiyalari keng yoritilgan.

Xulosa qilib aytganda, yangilangan milliy dasturning asosiy mohiyati – o'quvchilarning funksional savodxonligini shakllantirishdir. O'quvchi maktabda olgan bilimni hayotda qo'llay olishi kerak. Shu sababli dastur “Hayot bilan bog'liqlik” g'oyasiga qurilgan. O'quvchilarga XXI asrda muvaffaqiyatli bo'lish uchun zarur ko'nikmalarni singdirish uchun o'qituvchilar tinimsiz izlanishda bo'lishi lozim. Yangilangan dastur doirasida faqat o'z fanini va kasbini chin dildan

sevuvchi bilan cheklanmay, o‘quvchi shaxsini qadrlaydigan bilimli pedagoglarga samarali faoliyat yurita oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 23-yanvardagi “2022–2026-yillarga mo‘ljalangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-son Farmoni // <https://lex.uz/uz/docs/-5841063>

2. Bo‘shlang‘ich ta’lim bo‘yicha uzluksiz ta’limning “Milliy o‘quv dasturi”. Loyiha. – Toshkent, 2021.

3. Jansaitova J.B., Tadjiyev I.U. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining pedagogik diagnostikasi. – Toshkent: Nazokathon ziyo print, 2023. – 100 b.